

TILNING LEKSIK TARAQQIYOTIDAGI ICHKI VA TASHQI OMILLARNING AHAMIYATI

Rajabova Nodira Abdullajon qizi

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika institute Filologiya
fakulteti O'zbek tili va adabiyot yo'nalishi 1-bosqich talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19658637>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 5-aprel 2026 yil
Ma'qullandi: 6-aprel 2026 yil
Nashr qilindi: 20-aprel 2026 yil

KEY WORDS

Til, inson, "o'lik til", ichki omil, sheva, tashqi omil, xalqaro, tarixiy, milliy, fonetik, semontik

ABSTRACT

Mazkur maqolada o'zbek tilining ichki va tashqi tomonlama rivojlanishi va boyishi tadqiq etiladi. Til hayotimizning markaziy hamda tabiiy qismi hisoblanadi. Tilning paydo bo'lishi va rivojlanishi kishilik jamiyati bilan mustahkam bog'liq. Til rivojlanishida ichki va tashqi omillar katta ahamiyatga egadir. Bu ikki omilning o'zaro uyg'unligi til lug'at boyligining tizimli ravishda kengayishini va zamon bilan hamnafasligini ta'minlaydi.

Ma'lumki, til hayotimizning markaziy hamda tabiiy qismi hisoblanadi. Inson bolaligidan muloqot qilish, so'zlashish qobilyatiga ega bo'ladi. Til-fikrlash qobilyatini shakllantiradigan, uning e'tiborini jalb qiladigan hodisa. Shuningdek, til tabiiy hodisa hisoblanadi, u paydo bo'ladi, rivojlanadi va "o'lik til" ga aylanadi. Bu rivojlanishga ichki va tashqi omillar sabab bo'ladi. A. Madvaliyev aytganidek: "Til- bu ijtimoiy hodisa. Uning leksik taraqqiyoti ham ijtimoiy voqealik bilan bevosita bog'liq. Jamiyatdagi har bir yangilik tilda o'z aksini topadi". Bugungi kungacha til haqida ko'plab qarashlar mavjud. Chunki til tabiiy hodisa bo'lganligi sababli, o'zgaruvchan bo'ladi. Yangi so'zlar kirib keladi yoki eski so'zlar "o'lik til" ga aylanadi. Masalan, qadimgi o'zbek tili "Chig'atoy til" A. Navoiy davridagi bu til hozirgi zamonaviy o'zbek tilining asosi hisoblansa-da, hozirda "o'lik til" hisoblanadi. Endi ichki tomonlama rivojlanishiga ahamiyat qaratadigan bo'lsak, ichki omil ham o'zining bir qancha bosqichlaridan iborat.

Ichki omillar: Bu tilning o'z ichki qonuniyatlari, grammatik tuzilishi, so'z yasash imkoniyatlari, fonetik va semontik o'zgarishlari bilan bog'liq jarayondir.

Fonetik o'zgarishlar. Til tovush tizimi doimo harakatda bo'ladi. Ba'zi tovushlar vaqt o'tishi bilan talafuzda yumshaydi, qisqaradi yoki yo'qoladi. Masalan, qadimgi o'zbek tilidagi "er" so'zi hozirgi tilda "yer" shakliga o'tgan, bunda tovush ortishi yuz beradi. Shuningdek, asr-yuz yil, davr-zamon ma'nosida qo'llanilsa, arablarda esa asr namozi "peshindan keying ibodat" degan ma'noni ham bildiradi.

So'z yasalishi. Tilning ichki taraqqiyoti yangi so'zlarning hosil bo'lishi va eski shakillarning yo'qolishi orqali ham namoyon bo'ladi. Masalan "yuklab olmoq" "sikrshot qilmoq", "uzatmoq". Bu o'zbek tili so'z yasash imkoniyatining kengligidan dalolat beradi.

Ma'no o'zgarish. Til so'zlari vaqt o'tishi bilan yangi ma'nolar kasb etadi. Masalan, "ko'ngil" so'zi ilgari "yurak" ma'nosida bo'lgan, bugungi kunga kelib esa "ruhiy holat", "hissiyot" ma'nosida qo'llaniladi.

Shevalarning ta'siri. Shevalar adabiy tilning eng asosiy boyish manbai hisoblanib, tilning leksik, fonetik va grammatik tarkibini yangi so'zlar hamda ifodalar bilan boyitadi. Ular adabiy tilni jonli xalq tili bilan bog'lab, uning barqaror rivojlanishini ta'minlaydi va tildagi turg'unlikni bartaraf etadi. Shevalar ta'siri orqali adabiy tilda sinonimlar qatori ortadi, obrazli ifodalar va xalqchilik kuchayadi. Ko'plab shevalar adabiy tilga kiritilgan. Qurluq shevasidan – “yo'l, ko'l, kelayapti, uy, yaxshi, kichik, katta” va hakozi. Qipchoq shevasidan – “jo'ra\do'st\, Jayron\hayvon nomi\,yov\xatar”. O'g'uz shevasidan – “bo'z \bulut\, aynan, yomon, bo'ri, ayol. Tashqi omillar: Bu til rivojiga jamiyat hayoti, siyosat, madaniyat, iqtisodiyot, ilm-fan va xalqaro munosabatlar orqali ta'sir etuvchi omillar.

Ijtimoiy va siyosiy omillar. Jamiyatdagi siyosiy o'zgarishlar, mustaqillik, davlat siyosati til rivojida muhim o'rin tutadi. Masalan, “Mustaqillik, Demokratsiya, Konstitutsiya” va hakozi. Buning natijasida, til siyosat orqali o'zbek tili yozuvi kirill alifbosidan lotin alifbosiga o'tkazilmoqda.

Madaniy va xalqaro aloqalar. Xalqaro munosabatlar natijasida tillar o'zaro ta'sirga kirishadi, bu esa so'z o'zlashuvi jarayonida yuzaga keladi. Masalan, Rus tili orqali – “vakzal, poezd, samolyot, parta, doska”. Arab tilidan – “kitob, ilm, maktab, Muallim, ma'rifat, madaniyat” va “ob” qo'shimchasi arablar tomonidan kelgan. Ingliz tilidan – “kompyuter, internrt, menedjer, l idear, telephone”. Ilmiy -Texnik taraqqiyotning rivojlanishi natijasida yangi so'zlar va terminlar paydo bo'ladi. Masalan, “Smartphone, robotatexnika, sun'iy intellekt, onlayn ta'lim, ID”.

Hozirda ko'plab chet so'zlari o'zbek tiliga tarjima qilingan. Masalan, aysberg – muztog'; bruschatka-yo'lg'isht; zona-hudud; instrument-ish quroli; kamera- bo'lma; koridor-yo'lak; lider – yolboshchi, televisor - oynaiy jahon. Bu so'zlar hammasi ham xalq orasida foydalanilmaydi, lekin bugungi kungacha tilni o'rganish olib borilmoqda

Xulosa tarzida aytadigan bo'lsak, bu o'zgarishlar tilni boyitadi, yangi tushunchalar olib keladi, tashqi taraqqiyotiga bevosita ta'sir etadi va global axborot makoniga yaqinlashtirib, yo'qolishini oldini oladi. Shuningdek, har bir tilning qudrati va afzalliklari shu tilni yaratgan xalqning o'zi bilan birga yashasagina, o'sib boradi. Demak, el borki, til bor. Eldan uzilmagan odam tildan ham ayrilmaydi. Ushbu xulosalarimiz A. Navoiyning “Tilga ixtiyorsizlik elga e'tiborsizlikdan kelib chiqadi”, degan fikrini yana bir bor o'z isbotini topadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Zulxumor Xolmanova “Tilshunoslik nazariyasi” “Nodirabegim” nashriyoti Toshkent 2020.
2. H.Jamolxonov “Hozirgi o'zbek adabiy tili” “Talqin” Toshkent 2005.
3. Ibrohim Yo'ldoshev “Tilshunoslik asoslari” Toshkent 2006.
4. Irsqulov M “Tilshunoslikka kirish” Toshkent 1992.
5. Badiiy publitsistik adabiyotlar “Til va el”.